

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379642>

АМИР ТЕМУР И ВОЕННОЕ ДЕЛО В ЭПОХУ ТЕМУРИДОВ

Ахмадуллин Рафаэль Фуатович

ведущий научный сотрудник, научно-методического и научно-исследовательского информационного центра Государственного музея Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подполковник резерва.

Аннотация: *В статье рассмотрено ведение военного дела великого полководца Амира Темура, а также эпоха Темуридов.*

Ключевые слова: *полководец, мировая империя, военное дело, пехота и кавалерия, медресе, мечеть, дворец, караван-сарай, базар, ногора, кул (корпус), разведка, авангард, аррьергард.*

Эпоха **Амира Темура и Темуридов** представляет блестящую историю Узбекистана. Это было время создания крупного централизованного государства, пора подъёма экономических связей громадной восточной державы. Амир Темура по праву считается одним из выдающихся полководцев мира. Он покорил 27 больших и малых стран. Начав свою деятельность с освобождения родного Мавераннахра от монгольского ига, он сокрушил могучую Золотую Орду, взял Анкару, Багдад, покорил Сирию, завоевал Индию, создав мировую империю. Его государство достигало **от Кавказа до Китая, от Индии до Сибири**. Будучи великой личностью, он осмыслил, обогатил и поднял до уровня искусства военное дело, создав мощную, высоко дисциплинированную армию, которая была образцом применения стратегии и тактики ведения боевых действий того времени. Войска Амира Темура имели регулярную структуру соединений, частей и подразделений, где каждый четко знал своё место и свои обязанности. Войска Амира Темура состояли из пехоты и кавалерии. Основную роль играла конница, делившаяся на легкую кавалерию - быструю, мобильную; и тяжелую конницу, задачей которой было нанести решающий таранный удар.

Амир Темура родился 9 апреля 1336 года в кишлаке Ходжа Илгар (Яккабак) близ Кеша (Шахрисабз). Его отец эмир Мухаммад Тарагай был из знатной семьи тюркского рода барласов. Он был влиятельным человеком и пользовался большим авторитетом в Мавераннахре. Его предки занимали достойное место в рядах дворцовой элиты

Чагатайского улуса и выводили свою родословную от легендарной предводительницы тюрков Алан – кувы, а владения их находились вокруг Кеша и Нефеса.

С детских лет юный Темур отличался остротой ума и феноменальной памятью – он наизусть знал Коран и изучал хадисы. Из светских наук больше всего его интересовала история, имел он определенные познания также в медицине и астрономии. Вследствие этого Амир Темур сформировался как всесторонне образованный, высоконравственный и чистый в помыслах человек, ставший выдающейся личностью в истории.

Великий государственный и политический деятель, мудрый полководец, могущественный правитель Мовароуннахра, создатель огромнейшей империи перестроил Самарканд и превратил его в одну из прекраснейших столиц мира. Он собрал там ученых, искусных мастеров и ремесленников из многих стран. Не только в Самарканде, но в Кеше, Карши, Ташкенте, Бухаре, Термезе были воздвигнуты уникальные по красоте медресе, мечети, дворцы, караван-сарай, базары.

Велика заслуга Сахибкирана и как покровителя науки и просвещения. Историки констатируют, что Амир Темур очень высоко ценил значение науки и знаний для процветания государства. Он сумел создать прочную почву и заложил фундамент развития науки и знаний.

Уложения Темура – Темур тузуклари (рассказы о Темуре, воспоминания о Темуре и т.д.) - это историческое произведение, где отражаются разные яркие события из биографии Темура. Уложения были написаны на староузбекском языке, позже по просьбе Шохжахона переведены на фарси арабской письменностью. Сочинение «Темур тузуклари» о государственном управлении было написано при жизни Амира Темура. В нем изложены взгляды этого выдающегося государственного деятеля и полководца на приоритетность принципов гуманизма и справедливости, вопросы воспитания молодежи, военное искусство, устройство и управление страной.

Первым в истории военного искусства Амир Темур стал применять метод разделения войска на площади на **семь кулов (корпусов)**. В 1391 г. Амир Темур вступил в бой против золотоординского хана Тухтамиша вдоль реки Кундузча (нынешняя Россия, Самарская обл.) и впервые в этом бою он применил тактику расчленения войска на семь корпусов: разведка, центр, правое крыло, левое крыло, авангард, аррьергард и в самом конце резервные корпуса.

Амир Темур предъявлял высокие требования к командному составу. Он внимательно следил за тем, чтобы его начальствующий состав постоянно совершенствовал боевые, нравственные и психологические качества. Главным ядром войска Амира Темура были кочевые племена, которые поставляли всадников и

стрелков. Оседлое население поставляло пехоту и воинов для подсобных и осадных работ, то есть для пуска катапульта, вбивания таранов, пуска огня стрел и метания гранат с зажигательной смесью из нефти.

В войске имелась легкая пехота, которая в походах следовала на лошадях, а для ведения боя спешила, чтобы увеличить меткость стрельбы. Пехотинец имел меч, лук и до 30 стрел. Легкая пехота применялась при действиях на пересеченной местности и при осадах. Кроме того, Амир Темур организовал специальную пехоту для действий в горах – горную пехоту.

Некоторые отряды различались по мастям лошадей. Закон осмотра перед походом при Темуре выполнялся со всей строгостью.

Для боя выбиралось большое и ровное поле, при этом обращалось внимание на то, чтобы недалеко была вода и подножный корм, чтобы солнце не светило в глаза. Боевой порядок рассредоточивался по фронту и особенно в глубину. За счет ослабления центра усиливались фланги, которые являлись средством окружения противника. Для решительного удара Амир Темур создавал сильные резервы.

Также историкам хорошо известен и другой метод ведения боя армии Амира Темура, при котором войска разделялись на 9 корпусов, где сражение начинала легкая конница, несшая сторожевую службу, затем подключался авангард. Следующим в бой вступал авангард правого крыла (шакавул), потом левого (чапавул); если требовалось еще подкрепление, то вступали в бой левая половина правого крыла и правая половина левого крыла; когда и их было недостаточно, то в бой вводились остальные части обоих крыльев, с сообщениями о положении дел Амиру Темуру. Если и эти усилия были недостаточны, то командующий (Амири-лашкар) должен был с главными силами (кул), то есть с резервом, броситься на неприятеля сам – девятая атака. По свидетельству историков, когда неприятельская армия превышала 40 000 человек, то Амир Темур сам выступал с ними в бой.

При обнаружении признаков бегства противника с поля битвы выделялся отряд всадников для его преследования до полного уничтожения.

Перед толстыми стенами крепостей устанавливались стенобитные и камнеметательные (манжаник, аррада) орудия, приводились в действие пушки (раъд). Под стенами и башнями сооружались подкопы, делались бреши. Через пробоины в стене воины стремительно шли вовнутрь крепости. Во время штурма использовались защитные щиты, лестницы, петли, канаты и т. д.

В армии Амира Темура нашли свое наиболее полное завершение организация, стратегия и тактика кавалерийской атаки. В армии Темура существовал прообраз инженерных частей – подразделений, куда входили катапульты и приспособления для

метания горючей смеси, для подрыва стен крепостей. В его войске использовалась вся современная техника того времени – осадная техника, баллисты для метания горшков с горящей нефтью. При войске Амира Темура состояли также специалисты – понтонеры для наведения переправ через реки. Широко использовались достижения науки и техники, особенно Китая.

В экспозиции данного раздела также представлены большие и малые ногора. Большие ногора, которые вручил вместе с флагом как символом власти на одном из курултаев Амиру Темуру его учитель Саид Барака, использовались при дворце во время разных церемоний. Малые ногора брали с собой в военные походы и использовали для управления войсками, для психологической атаки на противника, а также для поднятия боевого духа солдат.

В Государственном музее Вооруженных Сил Республики Узбекистан расположены портреты наиболее ярких представителей рода Темуридов: великого ученого, правителя Мовареннахра, внука Темура Мирзо Улугбека и историка, поэта, талантливого полководца Захириддина Мухаммад Бабура в исполнении художника Алишера Аликулова.

Мирзо Улугбек – выдающийся представитель средневековой культуры Средней Азии, ученый с мировым именем. Улугбек (1394-1449 гг.) – внук Амира Темура, был правителем Мавераннахра в течение 40 лет. Но прославился он на весь мир своими научными достижениями, крупными открытиями. Улугбек внес большой вклад в развитие математики, геометрии, химии и других наук. Он покровительствовал ученым, уделяя большое внимание строительству культурных учреждений. В частности, ученый построил большое медресе в центре Самарканда, что способствовало развитию точных и гуманитарных наук. Под его руководством в 1428 г. была построена крупнейшая по тем временам обсерватория, оснащенная современнейшими для той эпохи приборами. В своей обсерватории и медресе он читал лекции, собрал вокруг себя талантливых ученых. Обсерватория Улугбека превосходила все другие сооружения, воздвигнутые в других странах Востока и Европы.

Улугбек и сотрудники его Академии составили астрономические таблицы, называемые «Зиджижадигурагони». Труд содержит обширное введение и таблицы, составленные в Самаркандской обсерватории.

Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530 гг.) – выдающийся писатель, поэт, мыслитель, политик и полководец, потомок Тимуридов, основатель династии Бабуридов в Индии. Он был не только великим государственным деятелем, умелым полководцем, поэтом и композитором, но и известным ученым-историком, в целом,

образованным, наблюдательным человеком, тонко понимающим искусство. Оставшиеся после смерти мемуары «Бабурнаме», где имеются ценные сведения по истории и географии Мавараунахра, Афганистана, Индии, Ирака XV-XVI вв., написаны доступным языком и относятся к особому жанру литературно-биографического характера. Бабурнаме написаны в 1493-1529 гг. Благодаря его блестящему перу мы еще больше узнаем о богатой истории наших великих предков. Бабур - последний Темурид, он обосновал династию Бабуридов, которой правили около 300 лет его потомки.

На третьем этаже музея украшает экспозицию живописное полотно заслуженного художника Узбекистана Алишера Аликулова «Битва Амира Темура с золотоордынским ханом Тохтамышем». Художник мастерски изобразил кульминационный момент битвы, когда воины Амира Темура одерживают победу над противником.

Во время крупных сражений шатер главнокомандующего (баргох, саропарда), украшенный разноцветными боевыми знаменами и бунчуками, устанавливался на возвышении, откуда можно было легко управлять боем. Обычно возле шатра главнокомандующего располагался военный оркестр, который непрерывно играл, поднимая боевой дух солдат. Среди экспозиций Государственного музея Вооруженных Сил центральное место занимает походный шатер Амир-ул-Умаро - главнокомандующего армии Темура. Это уменьшенная в разы копия шатра, где жили во время походов, также здесь проводились военные советы.

Амир Темура – одна из наиболее значительных фигур в истории. Его образ как одного из крупнейшего государственного деятеля, реформатора средневековья, покровителя науки и культуры и великого полководца пережил века.

История возложила на него исполнение нескольких эпохальных миссий:

Первая миссия – объединение Центральной Азии в единое централизованное государство.

Вторая миссия – разгром Золотой Орды.

Третья миссия – победа над османским султаном Байазедом в 1402 г. у Анкары. Раздробив Османскую державу, Амир Темура способствовал восстановлению прежних княжеств в Малой Азии.

Во Франции, Великобритании, Германии и других странах Запада не ослабевал интерес к личности Амира Темура. Еще в XV веке во Франции ему был сооружен памятник с символической надписью «Освободителю Европы», ведь именно Амир Темура остановил продвижение диких орд вглубь Европы.

Четвертая миссия – создав огромную державу от Кавказа до Китая и от Индии до Сибири, он восстановил и обезопасил караванные дороги.

Пятая миссия – создание благоприятных условий для народа (развитие внешней и внутренней торговли, расцвет и подъем духовной культуры – развитие науки, литературы, миниатюры, прикладного и зрелищного искусства).

Шестая миссия – если Александр Македонский был лучшим полководцем эпохи рабовладения, Наполеон Бонапарт – эпохи капитализма, то Амир Темура прославился как непревзойденный полководец средневековья, поднявший военное дело до уровня искусства.

В 1996 году в Узбекистане широко отмечался 660-летний юбилей Сахибкирана, возведены памятники великому предку в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе. Кроме того, имя Амира Темура носят площадь в центре Ташкента, проспект, станция метро, ряд учреждений культуры и просвещения в различных регионах страны. В тот год по Указу Президента Республики был учрежден орден Амира Темура.

Орденом Амира Темура награждаются наши соотечественники за большие заслуги в укреплении государственности, весомый вклад в развитие архитектуры, науки, литературы и искусства, военного дела, а также лица, не являющиеся гражданами нашей страны, внесшие особый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, мира и дружбы между народами. Наряду с гражданами в отдельных случаях этим орденом могут награждаться предприятия, учреждения, организации, общественные объединения и военные подразделения, а также административно-территориальные единицы страны.

В 1996 году Указом Главы государства города Самарканд и Шахрисабз были награждены орденом Амира Темура.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Каримов И.А. Слово о Амире Темура. – Ташкент: Узбекистан, 1996.
2. Бобир З.М. Бобурнома. – Ташкент: Юлдузча, 1989.
3. Мирзо Улуғбек. История четырех улусов. – Ташкент: Чулпан, 1994.
4. Уложение Тимура (Тамерлана). Под.ред. Н.П.Остроумова. – Казань, 1894.
5. Уложение Тимура. (перевод и факсимелие с изд. Н.П.Остроумова «Уложение Тимура», выпущенного в Казан в 1894 г.) – Ташкент, 1968.
6. Уложение Тимура. (Журнальный вариант) «Звезда Востока», 1992, № 5.

7. Уложение Тимура. Перевод с персидского Х.Кароматова под научной редакцией Б.Ахмедова. Автор предисловия, примечания и комментарии Б.Ахмедов. – Ташкент: Литература и искусство, 1999. – 352 с.
8. Фиёссиддин Али. Дневник похода Тимура в Индию. Перев.с.перс. пред.и прим. А. АСеменова. – Москва: Наука. 1958.
9. Амир Темур в мировой истории. БМТ, ЮНЕСКО. – Париж, 1996.